

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ВЛИЯНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА

ЭГАМОВА СИТОРА КОБИЛОВНА

Бухарский государственный медицинский институт, PhD, доцент

Аннотация. Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ) является наиболее распространённым вариантом лейкозов у взрослых и характеризуется выраженными нарушениями иммунного гомеостаза, оказывающими значительное влияние на течение заболевания и эффективность терапии [2,6]. В последние годы особое внимание уделяется роли иммунологических показателей в прогнозировании ответа на лечение и стратификации риска пациентов [3,11]. Целью настоящего исследования явилась оценка влияния иммунологических параметров (иммуноглобулины IgA, IgM, IgG и интерлейкин-8) на результаты терапии у пациентов с ХЛЛ. В исследование включено 78 пациентов с установленным диагнозом ХЛЛ, среди которых 48 мужчин (61,5%) и 30 женщин (38,5%). Всем пациентам проводилась химиоиммунотерапия по схеме флударабин + циклофосфамид + ритуксимаб (FCR), применяемая преимущественно у пациентов без выраженной коморбидной патологии. Определение иммунологических показателей осуществлялось методом иммуноферментного анализа.

Установлено, что снижение уровней IgG, IgA и IgM, а также повышение уровня IL-8 достоверно ассоциированы с неблагоприятным ответом на терапию. Пациенты с более сохранённым иммунологическим профилем демонстрировали более высокий уровень полного и частичного ответа. Иммунологические показатели могут рассматриваться как важные прогностические маркеры эффективности терапии ХЛЛ и использоваться для индивидуализации лечебной тактики.

Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, иммуноглобулины, интерлейкин-8, FCR, ритуксимаб, прогноз, терапия, иммунный статус.

SURUNKALI LIMFOSITIK LEYKEMIYA UCHUN TERAPIYA NATIJARIGA IMMUNOLOGIK PARAMETRLARNING TA'SIRI

Egamova Sitora Qobilovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti, tibbiyot fanlari doktori, dotsent

Annotatsiya. Surunkali limfotsitik leykemiya (SLL) kattalarda eng keng tarqalgan leykemiya turi bo'lib, immun gomeostazidagi jiddiy buzilishlar bilan tavsiflanadi, bu kasallikning kechishiga va terapiya samaradorligiga sezilarli ta'sir qiladi [2,6]. So'nggi yillarda davolash javobini va bemorlarning xavf stratifikatsiyasini bashorat qilishda immunologik parametrlarning roliga alohida e'tibor qaratildi [3,11]. Ushbu tadqiqotning maqsadi SLL bilan og'rikan bemorlarda terapiya natijalariga immunologik parametrlarning (IgA, IgM, IgG va interleykin-8 immunoglobulinlari) ta'sirini baholash edi. Tadqiqotda SLL tashxisi qo'yilgan 78 bemor, jumladan, 48 erkak (61,5%) va 30 ayol (38,5%) ishtirok etdi. Barcha bemorlarga fludarabin + siklofosamid + rituksimab (FCR) bilan kimyoimmunoterapiya berildi, bu asosan sezilarli qo'shma kasalliklarga ega bo'lmagan bemorlarda qo'llaniladi. Immunologik parametrlar ferment bilan bog'liq immunosorbent tahlil yordamida aniqlandi.

IgG, IgA va IgM darajasining pasayishi, shuningdek, IL-8 darajasining oshishi terapiyaga salbiy javob bilan sezilarli darajada bog'liqligi aniqlandi. Immunologik profili ko'proq saqlangan bemorlarda to'liq va qisman javoblarning yuqori darajasi kuzatildi. Immunologik parametrlar CLL terapiyasining samaradorligi uchun muhim prognostik markerlar deb hisoblanishi mumkin va davolash strategiyalarini individualizatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: surunkali limfotsitik leykemiya, immunoglobulinlar, interleykin-8, FCR, rituksimab, prognoz, terapiya, immunitet holati.

THE INFLUENCE OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS ON THERAPY OUTCOMES FOR CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

Egamova Sitora Kobilovna

Bukhara State Medical Institute, PhD, Associate Professor

Abstract. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common type of leukemia in adults and is characterized by severe disturbances in immune homeostasis, which significantly impact the course of the disease and the effectiveness of therapy [2,6]. In recent years, particular attention has been paid to the role of immunological parameters in predicting treatment response and patient risk stratification [3,11]. The aim of this study was to evaluate the influence of immunological parameters (immunoglobulins IgA, IgM, IgG, and interleukin-8) on therapy outcomes in patients with CLL. The study included 78 patients diagnosed with CLL, including 48 men (61.5%) and 30 women (38.5%). All patients received chemoimmunotherapy with fludarabine + cyclophosphamide + rituximab (FCR), which is used primarily in patients without significant comorbidities. Immunological parameters were determined using enzyme-linked immunosorbent assay.

It was found that decreased levels of IgG, IgA, and IgM, as well as increased levels of IL-8, were significantly associated with an unfavorable response to therapy. Patients with a more preserved immunological profile demonstrated higher rates of complete and partial responses. Immunological parameters can be considered important prognostic markers for the effectiveness of CLL therapy and can be used to individualize treatment strategies.

Key words: chronic lymphocytic leukemia, immunoglobulins, interleukin-8, FCR, rituximab, prognosis, therapy, immune status.

Введение. Хронический лимфолейкоз представляет собой злокачественное лимфопролиферативное заболевание, характеризующееся накоплением морфологически зрелых, но функционально дефектных В-лимфоцитов в периферической крови, костном мозге и лимфоидных органах [1,5]. Несмотря на относительную индолентность течения у части пациентов, заболевание отличается значительной клинической гетерогенностью — от медленно прогрессирующих форм до агрессивных вариантов с быстрым ухудшением состояния и резистентностью к терапии.

Одной из ключевых особенностей ХЛЛ является выраженная дисфункция иммунной системы, проявляющаяся как гуморальными, так и клеточными нарушениями [7,12]. Наиболее характерным проявлением является гипогаммаглобулинемия, которая наблюдается у значительной части пациентов и прогрессирует по мере развития заболевания. Снижение уровней иммуноглобулинов приводит к повышенной восприимчивости к инфекциям, что является одной из ведущих причин смертности при ХЛЛ [8,14].

Наряду с этим, важную роль играет изменение цитокинового профиля. В последние годы активно изучается роль провоспалительных цитокинов, в частности интерлейкина-8 (IL-8), который участвует в регуляции опухолевой микросреды, стимулирует ангиогенез, способствует миграции опухолевых клеток и их выживанию. Повышенный уровень IL-8 рассматривается как неблагоприятный прогностический фактор при различных злокачественных заболеваниях, включая ХЛЛ.

Современные подходы к лечению ХЛЛ претерпели значительные изменения. В течение длительного времени стандартом терапии являлась комбинация флударабина, циклофосфамида и ритуксимаба (FCR), которая обеспечивает высокий уровень ответа, особенно у пациентов молодого возраста без сопутствующих заболеваний [1]. Ритуксимаб, являясь моноклональным

антителом к CD20, усиливает противоопухолевый эффект за счёт активации иммунной системы, включая комплемент-зависимую цитотоксичность и антитело-зависимую клеточно-опосредованную цитотоксичность. Несмотря на высокую эффективность FCR-терапии, у части пациентов наблюдается недостаточный ответ или ранние рецидивы, что указывает на необходимость поиска дополнительных прогностических маркеров. В этом контексте особый интерес представляют иммунологические показатели, отражающие состояние иммунной системы и потенциально влияющие на эффективность лечения.

Изучение взаимосвязи между иммунологическими параметрами и результатами терапии ХЛЛ является актуальной задачей современной гематологии и может способствовать совершенствованию подходов к персонализированной терапии.

Цель исследования. Оценить влияние иммунологических показателей (IgA, IgM, IgG, интерлейкин-8) на эффективность терапии у пациентов с хроническим лимфолейкозом.

Материалы и методы. Настоящее исследование носило проспективно-ретроспективный характер и включало 78 пациентов с верифицированным диагнозом хронического лимфолейкоза, находившихся на лечении в специализированном гематологическом стационаре. Диагноз устанавливался на основании клинико-гематологических данных, иммунологического фенотипирования и соответствовал международным диагностическим критериям.

В исследуемую группу вошли 48 мужчин (61,5%) и 30 женщин (38,5%). Возраст пациентов варьировал от 35 до 70 лет, средний возраст составил $56,2 \pm 8,4$ года. Большинство пациентов находились на стадиях прогрессирования заболевания, требующих начала специфической терапии.

Всем пациентам проводилась стандартная химиоиммунотерапия по схеме FCR, включающая флударабин, циклофосфамид и ритуксимаб. Данная схема

применялась преимущественно у пациентов молодого возраста с удовлетворительным соматическим статусом и отсутствием тяжёлой сопутствующей патологии.

Оценка иммунологического статуса включала определение уровней иммуноглобулинов классов IgG, IgA и IgM, а также концентрации интерлейкина-8 в сыворотке крови. Забор крови осуществлялся до начала терапии. Определение иммуноглобулинов проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием стандартных наборов реагентов. Уровень IL-8 также определялся методом ИФА с высокой чувствительностью.

Для анализа эффективности терапии использовались стандартные критерии ответа: полный ответ, частичный ответ и отсутствие ответа. Оценка проводилась после завершения курса терапии на основании клинических, лабораторных и инструментальных данных.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием параметрических методов. Для оценки достоверности различий применялся критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Анализ исходных иммунологических показателей показал, что у большинства пациентов с ХЛЛ наблюдались выраженные нарушения гуморального иммунитета. Средний уровень IgG в общей группе составил $6,2 \pm 1,1$ г/л, что ниже референтных значений. Аналогично отмечалось снижение IgA и IgM, что свидетельствует о наличии гипогаммаглобулинемии различной степени выраженности.

Уровень интерлейкина-8 был повышен у большинства пациентов и составил в среднем $18,5 \pm 4,2$ пг/мл (таблица 1), что значительно превышает нормальные значения. Это указывает на наличие активного воспалительного и опухолевого процесса.

При анализе результатов терапии установлено, что полный ответ был достигнут у 41% пациентов, частичный — у 36%, тогда как у 23% пациентов терапия оказалась неэффективной.

таблица 1

Иммунологические показатели

Показатель	Общая группа (n=78)	Ответ (CR+PR)	Нет ответа (NR)
IgG (г/л)	6,2 ± 1,1	7,1 ± 1,0	5,3 ± 0,9*
IgA (г/л)	0,9 ± 0,3	1,1 ± 0,2	0,6 ± 0,2*
IgM (г/л)	0,5 ± 0,2	0,7 ± 0,2	0,3 ± 0,1*
IL-8 (пг/мл)	18,5 ± 4,2	12,3 ± 3,1	26,8 ± 5,0*

Было выявлено, что пациенты с благоприятным ответом на терапию имели достоверно более высокие исходные уровни иммуноглобулинов. Уровень IgG у пациентов с полным и частичным ответом был в среднем на 25–30% выше по сравнению с группой без ответа. Аналогичная тенденция наблюдалась для IgA и IgM.

В противоположность этому, уровень IL-8 был значительно выше у пациентов с отсутствием ответа на терапию. В данной группе его значения превышали показатели пациентов с хорошим ответом почти в два раза. Это свидетельствует о возможной роли IL-8 как маркера неблагоприятного прогноза.

Проведённый анализ показал, что эффективность терапии ХЛЛ в значительной степени зависит от исходного состояния иммунной системы. Пациенты с сохранённым уровнем иммуноглобулинов демонстрировали более высокий уровень ответа на терапию, что может быть связано с лучшей функцией гуморального иммунитета и более эффективной реализацией

механизмов действия ритуксимаба. Ритуксимаб реализует свой эффект через иммунные механизмы, включая активацию комплемента и клеточно-опосредованную цитотоксичность. В условиях выраженной гипогаммаглобулинемии эти механизмы могут быть ослаблены, что снижает эффективность терапии. Повышенный уровень IL-8, в свою очередь, отражает активность опухолевой микросреды и способствует выживанию опухолевых клеток, что может приводить к формированию резистентности к терапии.

Таким образом, сочетание низких уровней иммуноглобулинов и высокого уровня IL-8 формирует неблагоприятный иммунологический профиль, ассоциированный с худшим ответом на лечение.

Выводы. Иммунологические показатели играют важную роль в формировании ответа на терапию при хроническом лимфолейкозе. Снижение уровней иммуноглобулинов IgG, IgA и IgM ассоциировано с менее благоприятным терапевтическим ответом. Повышенный уровень интерлейкина-8 является неблагоприятным прогностическим фактором.

Оценка иммунологического статуса пациентов до начала терапии позволяет прогнозировать эффективность лечения и может быть использована для персонализации терапевтической тактики.

Литература

1. Hallek M. Chronic lymphocytic leukemia: 2025 update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and therapy. *Am J Hematol.* 2025;100(2):123–135.
2. Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, et al. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol.* 2021;32(1):23–33.
3. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Guidelines Insights: Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. *J Natl Compr Canc Netw.* 2025;23(3):e247090.
4. Shanafelt TD, Rabe KG, Kay NE. Age at diagnosis and prognosis in chronic lymphocytic leukemia. *Blood.* 2021;137(10):1359–1365.

5. Agathangelidis A, Rosenquist R, Ghia P. Immunogenetic profiling in chronic lymphocytic leukemia. *Leukemia*. 2022;36(4):825–835.
6. McManus S, et al. Neutrophils and cytokine regulation in chronic lymphocytic leukemia. *Front Immunol*. 2025;16:1609754.
7. Yang R, Zeng X, Alimu X, et al. Role of immune cells and cytokines in chronic lymphocytic leukemia progression. *Cancer Immunol Immunother*. 2025;74:228.
8. Bohn JP, et al. Risk stratification and prognostic biomarkers in chronic lymphocytic leukemia. *Leuk Res*. 2023;125:106920.
9. Rossi D, Gaidano G. Prognostic markers and risk stratification in chronic lymphocytic leukemia. *Blood Cancer J*. 2023;13(1):45.
10. Kater AP, Wu JQ, Kipps T. Advances in targeted therapy of chronic lymphocytic leukemia. *Lancet Haematol*. 2020;7(8):e587–e598.
11. Delgado J, et al. Pathogenesis and therapeutic strategies in chronic lymphocytic leukemia. *Haematologica*. 2020;105(9):2205–2217.
12. Thompson PA, Tam CS, O'Brien SM. Fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab chemoimmunotherapy outcomes in CLL. *J Clin Oncol*. 2021;39(15):1671–1680.
13. Burger JA, Chiorazzi N. B-cell receptor signaling and microenvironment interactions in CLL. *Nat Rev Immunol*. 2020;20(3):145–160.
14. Wierda WG, Byrd JC, Abramson JS. Immunotherapy and monoclonal antibodies in CLL. *Blood*. 2022;139(10):1526–1538.
15. Bohn JP, et al. Cytokine profiles including IL-8 in chronic lymphocytic leukemia and their prognostic significance. *Leuk Lymphoma*. 2023;64(5):1120–1128.